

Слобожан О.В.,

кандидат наук із державного управління,
виконавчий директор Асоціації міст України
(Україна, Київ), info@auc.org.ua

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД, ЩО ВИНИКАЮТЬ УНАСЛІДОК ПРОВЕДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Метою дослідження є розроблення практичних рекомендацій щодо зміцнення спроможності новоутворених територіальних громад. Зазначено, що адміністративно-територіальна реформа, головним результатом якої є формування нової територіальної основи місцевого самоврядування, є лише однією з передумов вирішення завдань децентралізації. В той же час запровадження нового адміністративно-територіального устрою актуалізує необхідність вирішення низки правових та організаційних проблем, що стримують сталий розвиток територіальних громад. Акцентується увага на нових викликах, що завважають подальшій реалізації реформи децентралізації. Запропонована їх систематизація на дві групи: проблеми правового забезпечення розвитку територіальних громад та організаційні проблеми функціонування системи муніципального управління в новостворених територіальних громадах. В цьому контексті автор звертає увагу на відсутність чітких законодавчо встановлених критеріїв районування території території України; відсутність документального оформлення територій громад; відсутність чіткого нормативного визначення членства в територіальній громаді та статусу окремих категорій таких членів (іноземці, особи без громадянства, особи, визнані судом недієздатними тощо). Мова йде про їхні права та обов'язки у здійсненні місцевого самоврядування, а також про муніципальні права та обов'язки «повноправних» членів територіальної громади. Серйозними викликами для новостворених громад є значна віддаленість населених пунктів в межах громади, що суттєво ускладнює участь їх жителів у вирішенні питань місцевого значення та отримання адміністративних послуг. Також існує загроза пріоритетного розвитку адміністративного центру громади на шкоду інтересам жителів інших населених пунктів. Автором обґрунтовані підходи щодо вирішення окремих проблем, зокрема необхідність усунення надмірної централізації в муніципальному управлінні та залучення жителів громад до участі в ньому через форми партисипативної демократії.

Ключові слова: адміністративно-територіальна реформа, реформа децентралізації, територіальна громада, муніципальне управління, місцеве самоврядування.

Slobozan O.V.,

Candidate of Sciences in Public Administration,
Executive Director of the Association of Ukrainian Cities
(Ukraine, Kyiv), info@auc.org.ua

Organizational and legal problems of development of territorial communities arising as a result of administrative-territorial reform in Ukraine

The aim of the study is to develop practical recommendations for strengthening the capacity of newly formed territorial communities. It is noted that the administrative-territorial reform, the main result of which is the formation of a new territorial basis of local self-government, is only one of the preconditions for solving the problems of decentralization. At the same time, the introduction of a new administrative-territorial system highlights the need to address a number of legal and organizational issues that hinder the sustainable development of territorial communities. Emphasis

is placed on new challenges hindering the further implementation of decentralization reform. Their systematization into two groups is offered: problems of legal maintenance of development of territorial communities and organizational problems of functioning of municipal management system in newly created territorial communities. In this context, the author draws attention to the lack of clear legally established criteria for zoning the territory of Ukraine; lack of documentation of community territories; lack of a clear normative definition of membership in the territorial community and the status of certain categories of such members (foreigners, stateless persons, persons declared incompetent by a court, etc.). These are their rights and responsibilities in the exercise of local self-government, as well as the municipal rights and responsibilities of "full" members of the local community. Serious challenges for the newly formed communities are the considerable remoteness of settlements within the community, which significantly complicates the participation of their residents in addressing issues of local importance and obtaining administrative services. There is also a threat of priority development of the administrative center of the community to the detriment of the interests of residents of other settlements. The author substantiates the approaches to solving certain problems, in particular the need to eliminate excessive centralization in municipal government and involve community members in it through forms of participatory democracy.

Key words: *administrative-territorial reform, decentralization reform, territorial community, municipal administration, local self-government.*

Вступ. Адміністративно-територіальна реформа в Україні дозволила зруйнувати недолугий пострадянський територіальний устрій, що був запроваджений ще на початку 30-х років в інтересах централізованого партійно-бюрократичного управління та який характеризувався мозаїчністю та ієрархічною невпорядкованістю окремих територіальних одиниць, наявністю суттєвих диспропорцій у територіальних, демографічних, фінансових, економічних та соціальних умовах для розвитку територіальних громад. Її наслідком стало утворення 136 нових районів (замість 490 старих) та 1469 спроможних громад (замість 11624 в 2015 році, в тому числі: 10279 сільських, 885 селищних та 460 міських). Формування нової територіальної основи місцевого самоврядування (його первинної територіальної ланки), що є головним результатом реформи, стало важливим кроком на шляху реалізації значно масштабнішої за обсягом та комплексної реформи адміністративно-фінансової децентралізації, проведення якої поступово наближує Україну до світових і європейських стандартів та цінностей територіальної організації влади, взаємовідносин держави, громади та людини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем впливу адміністративно-територіальної реформи в Україні на розвиток територіальних громад, на процес набуття ними нових функціональних, організаційно-правових і фінансових якостей присвятили свої праці такі вчені, як М.О. Баймуратов, О.В. Батанов, Б.П. Гдичинський, А.Б. Гетьман, Р.В. Губань, О.Р. Західна, О.П. Іщенко, В.М. Кампо, В.П. Колісник, О.Л. Копиленко, В.В. Кравченко, В.С. Кравців, І.О. Кресіна, В.С. Куйбіда, О.Г. Кучабський, В. Князева, А.О. Пелихатий та ін. Водночас аналіз праць українських дослідників у світлі сучасних викликів розвитку територіальних громад в Україні дозволяє стверджувати про доцільність більш поглибленого аналізу окремих методологічних і практичних аспектів організаційно-правового забезпечення розвитку територіальних громад в умовах нової системи адміністративно-територіального устрою України.

Метою дослідження є розроблення практичних рекомендацій щодо зміцнення спроможності новоутворених територіальних громад на основі аналізу проблемних питань

організації муніципального управління, соціально-економічного та культурного розвитку територіальних громад, що виникають на сучасному етапі муніципальної реформи.

Виклад основного матеріалу дослідження. Успішне проведення адміністративно-територіальної реформи – це лише одна з необхідних передумов вирішення складних завдань децентралізації, потенційно вона сприятиме досягненню реальної правової, організаційної, фінансової, ресурсної тощо спроможності територіальних громад, дозволить перенести основну частину управлінського процесу в систему місцевого самоврядування, значно підвищити роль муніципального управління в системі публічного управління загалом. Проте ця реформа, в свою чергу, актуалізувала необхідність вирішення низки існуючих вже тривалий час політико-правових, організаційних, соціально-економічних та інших проблем без чого такий розвиток уявляється досить ефемерним. До них можна віднести: диспропорції та невизначеність у взаємовідносинах між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, що призводить до конкуренції їх компетенцій; відсутність чіткого розмежування повноважень органів місцевого самоврядування різного територіального рівня; недостатнє фінансове забезпечення місцевого самоврядування; незавершеність процесу розмежування об'єктів державної та комунальної власності; недосконалість механізмів залучення населення до участі у публічному управлінні; відсутність ефективних механізмів захисту прав територіальних громад тощо.

Крім того, вже в процесі реформи з'являються нові проблеми та виклики, що можуть стати на заваді подальшій реалізації реформи децентралізації, призвести до стагнаційних тенденцій у розвитку територіальних громад. Їх умовно можна систематизувати на дві великі групи, а саме:

1. Проблеми правового забезпечення розвитку територіальних громад. Так, до цього часу не вдається закріпити на конституційному рівні нову систему адміністративно-територіального устрою України, зокрема, її первинний елемент – громаду, як територіальну основу місцевого самоврядування і сьогодні ця система включає Автономну Республіку Крим, область, район, місто, район в місті, селище, село [1, ст. 133] та сільраду [2]. Більше того, виникла певна двозначність у використанні самого терміну «громада (територіальна громада)»: з одного боку, під громадою розуміють жителів адміністративно-територіальної одиниці, з другого, – відповідну адміністративно-територіальну одиницю (територіальну основу місцевого самоврядування). Така двозначність знайшла відображення і в спробах нормативного закріплення цього терміну. Зокрема, якщо Конституція України визначає територіальну громаду як жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста [1; ст. 140], то в проекті Закону України «Про засади адміністративно-територіального устрою України» (реєстр. № 8051 від 22.02.2018). передбачалося визначити статус громади як адміністративно-територіальних одиниць базового рівня, утворених на основі населених пунктів [3; ст. 4]. Поряд з цим, Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад» від 16.04.2020 № 562-IX [4] у нормативний обіг було включено термін «територія територіальної громади», а за Кабінетом Міністрів України, до прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій України, було закріплено повноваження приймати рішення про визначення адміністративних центрів територіальних громад та затвердження їх територій. Подібний підхід пропонується і в проекті Закону України «Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою України» (реєстр. № 4664 від 28.01.2021) [5; ст. 1].

До цього можна додати відсутність чітких законодавчо встановлених критеріїв районування території України а також те, що території територіальних громад ще документально не встановлені, оскільки у чинному законодавстві відсутній відповідний вид

містобудівної (землевпорядної) документації. Як наслідок, виникла парадоксальна ситуація коли Верховна Рада України 17 липня 2020 р. [6], до утворення базової адміністративно-територіальної одиниці – територіальної громади, ліквідувала райони *у складі сільських, селищних, міських рад (і населених пунктів), як адміністративно-територіальних одиниць з встановленими межами* та утворила нові райони *у складі територіальних громад без їх встановлених меж*. Таким чином, сільська, селищна, міська рада фактично продовжує залишатися чинною адміністративно-територіальною одиницею, що, зокрема, підтверджується відомостями з офіційного веб-сайту Верховної Ради України [7], Указом Президії Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР» від 12.03.1981 № 1654-X [2], а також даними Державного земельного кадастру. Отже де-юре райони одночасно існують у складі сільських, селищних, міських рад (і населених пунктів), як адміністративно-територіальних одиниць, та територіальних громад, як жителів, об'єднаних постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільного об'єднання жителів кількох сіл, селищ, міст, що мають єдиний адміністративний центр.

25 жовтня 2020 р. вже на новій територіальній основі пройшли місцеві вибори в територіальних громадах, адміністративні центри та території яких були визначені та затверджені розпорядженнями уряду. При цьому, залишається юридично не визначеною доля територіальних громад, які не утворили ОТГ та не приєдналися до вже утвореної ОТГ у порядку, визначеному Законом України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» [8]. Відкритим залишається і питання щодо співвідношення правоздатності утворених раніше ОТГ та тих територіальних громад, території яких були затверджені Кабінетом Міністрів України. Таким чином, досі законодавчо не вирішене питання щодо уніфікації всіх територіальних громад, незалежно способу їх формування (шляхом добровільного об'єднання чи згідно з рішенням Кабінету Міністрів України)

Однією з проблем чинного законодавства України у сфері місцевого самоврядування що може негативно впливати на розвиток територіальної громади є також і відсутність чіткого нормативного визначення *членства в територіальній громаді та статусу окремих категорій таких членів* (іноземці, особи без громадянства, особи, визнані судом недієздатними тощо), зокрема, мова йде про їх права та обов'язки у здійсненні місцевого самоврядування, а також про муніципальні права та обов'язки «повноправних» членів територіальної громади (громадян України віком 18 років та більше, які зареєстрували місце проживання). Так, наприклад, якщо Конституція України до членів територіальної громади відносить жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста [1; ст. 140], то Виборчий кодекс України [9] запроваджує поняття «виборча адреса», закріпивши можливість «прив'язати» виборчу адресу виборця не лише до місця зареєстрованого проживання, а й до фактичного місця проживання. Тим самим виникає питання щодо належності осіб, які визначили виборчу адресу в межах певної територіальної громади, до цієї територіальної громади.

У зв'язку із суттєвим укрупненням територіальних громад виникла проблема правової регламентації територіальної організації громади, зокрема, статусу окремих територіальних підрозділів громади – жителів населених пунктів, що перебувають в адміністративних межах громади та які раніше являли собою територіальну громаду. Чи втрачають вони статус територіальної громади після входження до нової об'єднаної громади чи ні? Чи можуть вони мати якісь права щодо участі у здійсненні права на місцеве самоврядування, а якщо мають, то який механізм реалізації цих прав? Чи можуть вони вийти зі складу новоутвореної громади відповідно до положень статті 6 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»? А якщо можуть, то який механізм такого виходу? І це далеко не повний перелік існуючих проблем

в нормативно-правовому регулюванні питань, що виникають у сфері місцевого самоврядування після проведення адміністративно-територіальної реформи.

Зазначене вище свідчить про важливе значення, в контексті правового забезпечення розвитку територіальних громад, якого набувають питання оновлення законодавства про місцеве самоврядування після проведення адміністративно-правової реформи, його гармонізації до європейського законодавства. Звичайно, пріоритетним мало би бути внесення відповідних змін до Конституції України, проте, це виглядає малоімовірним з огляду на політичну структуру чинного складу парламенту. Більш прагматичним виглядає інший шлях – прийняття змін до чинного законодавства про місцеве самоврядування та його систематизація

Тривалий час в наукових колах, в політикумі та в муніципальному середовищі триває дискусія щодо доцільності прийняття Муніципального кодексу, який би і став в подальшому законодавчою основою для розвитку нових територіальних громад. При цьому висловлюються різні підходи щодо шляхів кодифікації муніципального законодавства. Не вдаючись до дискусії з цього приводу уявляється можливим підтримати позицію вчених стосовно здійснення такої кодифікації шляхом укрупнення базового Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» [10] тобто включивши до нього (звичайно після оновлення самого Закону) у якості окремих розділів положень інших інституційних законів у сфері місцевого самоврядування [11]. Це стосується законів про статус депутатів місцевих рад, про органи самоорганізації населення, про статус міст Києва та Севастополя тощо. Звичайно, існує нагальна потреба і у прийнятті закону про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою України, в оновленні інституційних законів, а також законодавства про місцеві державні адміністрації та їх узгодженні із законодавством про місцеве самоврядування, необхідності подальшого розвитку статутного права – запровадженні статуту територіальної громади як необхідного атрибуту кожної громади, що, в свою чергу, обумовлює доцільність законодавчого закріплення сфери муніципальних відносин, які становлять предмет правового регулювання статуту.

2. Організаційні проблеми функціонування системи муніципального управління в новоутворених територіальних громадах. Укрупнення територіальних громад, проведене в ході адміністративно-територіальної реформи обумовило появу ряду викликів та проблем щодо організації та функціонування системи муніципального управління. Так, по-перше, значна віддаленість багатьох населених пунктів, що перебувають в межах території новоутворених територіальних громад, суттєво ускладнює участь їх жителів у вирішенні питань місцевого значення. Вони втрачають відчуття належності до громади, об'єднаної спільними інтересами, та причетності до вирішення завдань що стосуються її розвитку. Це також ставить під загрозу виконання вимог Європейської хартії місцевого самоврядування [12] та Додаткового протоколу до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах органу місцевого самоврядування [13] щодо розвитку партисипативної демократії на місцевому рівні що, в свою чергу, ускладнює реалізацію євроатлантичних прагнень України.

По-друге, існує загроза пріоритетного розвитку адміністративного центру територіальної громади на шкоду інтересам жителів інших населених пунктів на території громади. Як наслідок, їх занепад, відтік населення, руйнація комунальної та соціальної інфраструктури сіл, селищ. Враховуючи те, що до ради громади будуть обрані переважно жителі адміністративного центру (особливо це стосується міських громад) розвиток територіальної громади може бути зведений виключно до розвитку її адміністративного центру.

Запровадження інституту старост не вирішує ці проблеми оскільки він має статус муніципального службовця і Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» наділяє

його лише номінальними повноваженнями: представництво інтересів жителів села, селища у виконавчих органах відповідної ради (хоча як він може представляти їх інтереси якщо вони його на це не уповноважили і він не несе перед ними відповідальності), участь в організації виконання рішень органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, участь у здійсненні окремих контрольних функцій тощо [10; ст. 54-1]. Крім того виникають певні сумніви щодо правомочності старости здійснювати представництво жителів села, селища у виконавчих органах влади. На відміну від цивільного права де існує інститут представництва за законом (обов'язкове представництво), в публічному праві таке представництво набуває легітимного характеру після того, як відповідна особа наділяється відповідними повноваженнями за рішенням сторони, інтереси якої вона представляє. Такий принцип представництва передбачає виборність старости жителями села, селища (старостинського округу), а не його призначення радою, яка діє в інтересах всієї територіальної громади.

Проблема може бути вирішена, як уявляється, шляхом *реанімації органів самоорганізації населення* – створення за рішенням відповідної ради сільських, селищних комітетів, яким можна було б делегувати досить широкі повноваження виконавчих органів ради з відповідним фінансуванням. В такому випадку втрачає сенс інститут старости, а повноваження старост (разом із делегованими їм радою додатковими повноваженнями) ефективно вирішували б ці комітети (які, до-речі, матимуть представницький статус) та їхні голови. Розбудова мережі органів самоорганізації населення дозволить не лише захистити інтереси жителів сіл, селищ, розвантажити виконавчі органи місцевих рад, а й стимулюватиме активне використання інших форм партисипативної демократії (загальні збори, громадські слухання, місцеві ініціативи тощо), що сприятиме демократизації муніципального управління в цілому та розвитку місцевого громадянського суспільства. Територіальною основою органів самоорганізації населення міг би стати існуючий старостинський округ, а їх мережу та доцільно закріпити в статуті територіальної громади.

По-третє, віддаленість населених пунктів від адміністративного центру громади створює додаткові труднощі щодо отримання їх жителями адміністративних послуг, що надаються ЦНАПами. Особливо це стосується пенсіонерів, осіб з обмеженими можливостями, жителів гірських населених пунктів тощо. Вирішити цю проблему можна було б з урахуванням досвіду деяких європейських країн (наприклад, Швеції) шляхом організації виїзду відповідних працівників ЦНАПів в окремі населені пункти на території громади за встановленим графіком.

Висновки. Підсумовуючи результати проведеного дослідження можна зробити висновок щодо наявності низки проблемних питань правового та організаційного характеру, які виникли після проведення адміністративно-територіальної реформи та можуть негативно впливати на сталий розвиток територіальних громад. Вони стосуються як незавершеності формування нової правової основи територіальної організації влади та управління, так і неефективності існуючої моделі муніципального управління, яка характеризується надмірною централізацією та недостатньо широким застосуванням форм партисипативної демократії на локальному рівні. Запропоновані окремі рекомендації, реалізація яких сприятиме, на думку автора, вирішенню зазначених в статті проблемних питань.

Список використаних джерел

1. Конституція України : прийнята 28 червня 1996 р. № 254к/96ВР [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.

2. Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР: Указ Президії Верховної Ради УРСР від 12.03.1981 № 1654-X. [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1654-10>
3. Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад : прийнятий 16 квітня 2020 р. № 562-IX. [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/562-20#n9>.
4. Проект Закону України «Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою України» від 28 січня 2021 р., реєстр. № 4664. [Електронний ресурс]. *W1.c1.rada.gov.ua*. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70936
5. Про утворення та ліквідацію районів: постанова Верховної Ради України від 17 липня 2020 р. № 807-IX. [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-IX#top>
6. Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. Україна. Число адміністративно-територіальних одиниць. [Електронний ресурс]. *Rada.gov.ua*. URL: <https://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmist.html>
7. Закон України Про добровільне об'єднання територіальних громад : прийнятий 5 лютого 2015 р. № 157-VIII. [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19>.
8. Виборчий кодекс України від 19 грудня 2019 р. № 396-IX. [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20/print> (дата звернення 21.11.2020).
9. Закон України Про місцеве самоврядування в Україні : прийнятий 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР. [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр/print>
10. Головка К. Систематизація муніципального законодавства України: проблеми та перспективи. [Електронний ресурс]. URL: <http://gpg-journal.kiev.ua/archive/2019/6/35.pdf>
11. Європейська хартія місцевого самоврядування від 15.10.1985 [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text
12. Додатковий протокол до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах органу місцевого самоврядування. Ратифіковано із заявою Законом України від 02.09.2014 № 1664-VII [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b49#Text

References

1. Konstytutsiia Ukrainy vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96VR [Constitution of Ukraine of June 28, 1996 № 254k/96VR]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> [in Ukrainian].
2. Pro poriadok vyrishennia pytan administratyvno-terytorialnoho ustroiu Ukrainskoi RSR: Ukaz Prezydii Verkhovnoi Rady URSR vid 12 bereznia 1981 r. № 1654-X [On the procedure for resolving issues of administrative-territorial organization of the Ukrainian SSR: Decree of the Presidium of the Verkhovna Rada of the USSR from March 12, 1981 № 1654-X]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1654-10>[in Ukrainian].
3. Zakon Ukrainy Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo vyznachennia terytorii ta administratyvnykh tsentriv terytorialnykh hromad : pryiniaty 16 kvitnya 2020 r. № 562-IX. [Law of Ukraine On Amendments to Certain Laws of Ukraine Concerning the Definition of Territories and Administrative Centers of Territorial Communities from April 16, 2020 № 562-IX]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/562-20#n9> [in Ukrainian].

4. Proekt Zakonu Ukrainy "Pro poriadok vyrishennia pytan administratyvno-terytorialnoho ustroiu Ukrainy" vid 28.01.2021, reiestr. № 4664 [Draft Law of Ukraine "On the procedure for resolving issues of administrative-territorial organization of Ukraine" from January 28, 2021, register. № 4664]. *Wl.c1.rada.gov.ua*. Retrieved from http://wl.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70936 [in Ukrainian].

5. Pro utvorennia ta likvidatsiiu raioniv : postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 17 lypnya 2020 r. № 807-IX [On the formation and liquidation of districts: Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine from July 17, 2020 № 807-IX.]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-IX#top> [in Ukrainian].

6. Verkhovna Rada Ukrainy. Ofitsiinyi veb-portal. Ukraina. Chyslo administratyvno-terytorialnykh odynyts [The Verkhovna Rada of Ukraine. Official web portal. Ukraine. Number of administrative-territorial units]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmist.html> [in Ukrainian].

7. Zakon Ukrainy Pro dobrovilne obiednannia terytorialnykh hromad : pryiniaty 5 liutoho 2015 r. № 157-VIII [Law of Ukraine On Voluntary Association of Territorial Communities from February 5, 2015 № 157-VIII.]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19> [in Ukrainian].

8. Vyborchyi kodeks Ukrainy vid 19 hrudnya 2019 r. № 396-IX [Electoral Code of Ukraine from December 19, 2019 № 396-IX]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20/print> [in Ukrainian].

9. Zakon Ukrainy Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini : pryiniaty 21 travnya 1997 r. № 280/97-VR [Law of Ukraine on Local Self-Government in Ukraine from May 21, 1997 № 280/97-BP.]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-vr/print> [in Ukrainian].

10. Holovko, K. (2019). Systematyzatsiia munitsypalnoho zakonodavstva Ukrainy: problemy ta perspektyvy. Retrieved from: <http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/6/35.pdf> [in Ukrainian].

11. Yevropeyska khartiya mistsevoho samovryaduvannia vid 15.10.1985 [European Charter of Local Self-Government from October 15, 1985]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text [in Ukrainian].

12. Dodatkovyi protokol do Yevropeiskoi khartii mistsevoho samovriaduvannia pro pravo uchasti u spravakh orhanu mistsevoho samovriaduvannia. Ratyfikovano iz zaiavoiu Zakonom Ukrainy vid 02.09.2014 № 1664-VII [Additional Protocol to the European Charter of Local Self-Government on the right to participate in the affairs of a local self-government body. Ratified with a statement by the Law of Ukraine from September 02, 2014 № 1664-VII]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b49#Text [in Ukrainian].